

Czy osoba jest paradoksalna? Wokół książki Piotra S. Mazura *Paradoksy osoby.* *Nowe podejście tomistyczne*

Słowa kluczowe: osoba, paradoksalność, antropologia filozoficzna, filozofia człowieka, Tomasz z Akwinu, tomizm

Piotr S. Mazur jest autorem wielu publikacji poświęconych tematyce człowieka. Zawsze stara się wykazać w nich wartość metafizycznych rozważań nad człowiekiem i osobą¹. Ostatnią z książek poświęconych temu obszarowi badawczemu jest praca zatytułowana: *Paradoksy osoby. Nowe podejście tomistyczne* (Kraków 2024)². Książkę należy uznać za oryginalną ze względu na ukazanie nowego aspektu badań nad człowiekiem jakim są paradoksy, a ich analiza ma dopełnić obrazu człowieka jako osoby.

Paradoksy są wpisane w dzieje filozofii zarówno jako problem odkryty przez starożytnych filozofów (np. paradoksy szkoły megarejskiej, paradoksy stoickie) jak też zespół różnych zagadnień, które w toku analizy należało uchylić. Mazur nie chcąc na samym początku definiować samych paradoksów, a tym samym wikłać się w ścisłość logicznych definicji i ich typologii³, wskazuje jedynie w jakim sensie można je odnieść do osoby ludzkiej. Nie chodzi bowiem o paradoksy ludzkiego

¹ Wśród książek warto wymienić: P.S. Mazur, *W kręgu pytań o człowieka. Vademecum antropologiczne*, Lublin 2008; tenże, *Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji*, Kraków 2016; tenże, *Metafizyka istnienia człowieka*, Kraków 2018. Zredagował niezwykle interesującą monografię wieloautorską pt. *Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka*, Kraków 2012. Do interesujących artykułów poświęconych tej tematyce można zaliczyć:

² Książka ta ma również wersję anglojęzyczną: P.S. Mazur, *Paradoxes of the Person: A New Thomistic Perspective*, transl. E. Pałka, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2024.

³ Oczywiście poświęca temu uwagę, i odnosi paradoksy do kategorii logicznych, to jednak nie chce

języka, który należałoby odnosić do opisu osoby, ale o będące podstawą paradoksów „opozycyjne stany rzeczy, które jednocześnie poznawczo się manifestują”⁴. Paradoksami osoby nie są mimo wszystko same przeżywane sytuacje, nie stanowią więc ich egzystencjalnie (i psychicznie) doświadczalne stany osobowe. Wedle niego sprowadzenie paradoksów tylko do antynomicznego sposobu wyrażania (użycie języka) tak naprawdę je eliminuje, przez co nie uwzględnia wielu aspektów bytu ludzkiego. Przy takim postawieniu sprawy paradoksy stawałyby się pseudoproblemami. Tymczasem paradoksy są faktami, których podstawa tkwi w osobie, chociaż są jednocześnie czymś ujmowanym poznawczo (doświadczanym), czymś informującym o ontycznych pryncypiach osoby.

Od razu należy wskazać, że wedle Mazura można wymienić i opisywać przynajmniej dziesięć paradoksów osoby. Należą do nich pary opozycyjnych pojęć, na podstawie których można sformułować opozycyjne sądy: istnienie / stawanie się; komunikowalność / niekomunikowalność; otwartość / zakrycie (niepoznawalność); część / całość; imma-

nencja / transcendencia; przygodność / nieśmiertelność (wieczność); skończoność / absolutność; racjonalność / irracjonalność; determinizm / wolność; natura / kondycja. Piotr Mazur w punkcie wyjścia ich nie pozycjonuje, nie wartościuje, a jedynie wymienia i opisuje pokazując, że ostatecznie mają umocowanie we wskazywanej duchowo-cieleśnej strukturze bytu ludzkiego⁵. Ewentualne odrzucenie bądź przyjmowanie któregoś paradoksu wynika z systemowego odniesienia do przyjmowanej odpowiedzi na pytanie, czym jest człowiek. Jednocześnie warto podkreślić, że lista tych paradoksów pozostaje otwarta, jakkolwiek Mazur stara się rysować granicę między nimi a innym przeciwstawnymi aspektami bytu ludzkiego.

Książka została pomyślana jako całościowe, kompletne spojrzenie na paradoksy osoby. To spojrzenie realizowane jest w trzech wybranych aspektach, i dodatkowo poprzez ostatni rozdział podkreślone zostało ich znaczenia dla poszczególnych dziedzin filozoficznych (metafizyki, samej antropologii, a także obszaru analiz egzystencjalno-psychicznych)⁶. Pierwsze trzy rozdziały zostały

ich do tego obszaru sprowadzać. Zob. P.S. Mazur, *Paradoksy osoby. Nowe podejście tomistyczne*, Kraków 2024, s. 47–66.

⁴ Tamże, s. 12.

⁵ Tamże, s. 43. W późniejszych częściach książki dokonuje pewnego zakwalifikowania paradoksów i podziału wedle trzech grup: statyczne-dynamiczne, ograniczone-nieograniczone, wewnętrzne-zewnętrzne. Zob. tamże, s. 56. W zupełnie innym kontekście te same paradoksy zostają przyporządkowane do różnych aspektów bytowania osoby. Do istnienia osoby należy odnieść jest / staje się; przygodność / nieśmiertelność; skończoność / absolutność; część / całość. Do działania osoby należy odnieść: natura / kondycja; racjonalność / irracjonalność; determinizm / wolność; immanencja / transcendencia. Osoba w relacji do innych osób realizuje paradoksy: komunikowalność / nie komunikowalność; część / całość. Wreszcie do poznania osoby odnoszą się następujące: otwartość / zakrycie. Zob. tamże, s. 72. Podobnie w samym bycie istnienie, istota osoby, jej działanie i inne relacje fundują paradoksalność.

⁶ Do tego ostatniego rozdziału nie będą się odnosił, gdyż on sam stanowi podsumowanie trzech

zbudowane wedle wybranych metod filozoficznych – najpierw analiz fenomenologicznych i egzystencjalnych, następnie logicznych i epistemologicznych, wreszcie poprzez zastosowanie zabiegów właściwych metafizyce.

Paradoksy otaczają człowieka. Można je znaleźć w doświadczeniu ludzkiego losu, w poznaniu (wiedzy) i działaniu (postępowaniu), w tworzonej kulturze, w religijnej aktywności. Jednak te aspekty nie pokrywają się z samymi paradoksami osoby. Jak zaznacza Piotr Mazur, ten specyficzny rodzaj paradoksów „1) jest następstwem własności lub stanów osoby danych w doświadczeniu zewnętrznym lub wewnętrznym; 2) wynika z uwarunkowań ontycznych człowieka, a przez to wskazują na sposób jego istnienia i naturę, a nie z uwarunkowań biologicznych, psychicznych czy społecznych; 3) są niejako naddany względem tych paradoksów, które można dostrzec także w istnieniu innych niż człowiek bytów; 4) dotyczy człowieka jako osoby, a nie człowieka jako indywiduum, czy jako bytu”⁷. Mazur nie traktuje jednak paradoksów jako sprzeczności, które występowałyby w człowieku jako osobie. Trzeba to jasno podkreślić, byt osoby nie jest w żaden sposób sprzeczny ontycznie jako istniejący podmiot⁸.

Piotr Mazur, odsłaniając temat paradoksów osoby zwraca uwagę na ich związek ze stwierdzanym koniecznościowym charakterem bytu ludzkiego.

Natura ludzka wyznacza bowiem obszar określający tożsamość, w tym także zespół spotencjalizowanych możliwości, które i tak pozostają zdeterminowane (są możliwościami ludzkimi). W myśli tomistycznej naturę jednak pojmuje się w sposób teleologiczny, nie sprowadzając jej jedynie do praw natury. Natura ludzka rozumiana celowościowo wyznacza obszar spełnianych działań, które choć w pewnym sensie zależą od ludzkiej akceptacji i uznania, to pozostają właśnie takie a nie inne (np. człowiek pomimo determinującej go natury pozostaje wolny). Koniecznościowy charakter bytu osobowego jest więc pewnym biegunem odniesień dla formułowanych i odkrywanych paradoksów osoby. To dzięki temu, że w człowieku dostrzega się elementy stałe i determinujące, dostrzega się antynomie w obszarze wyborów, aktualizacji możliwości, realizacji ich wszystkich. Jednak nie można tego koniecznościowego charakteru uznać za jedyne źródło paradoksalności osoby.

Nie można też utożsamić paradoksalności z tym, co wielu filozofów nazywa „dramatem osoby”. Dramatyczność osób wynika z egzystencjalnego, przeżyciowego podejścia do spraw, które wiążą się z osobą. Tę dramatyczność najczęściej pojmuje się jako sytuację, która wynika z ludzkiej podatności na błąd, nietrwałości i niepewności losu ludzkiego, ale też podatności na egzystencjalne zranienia⁹. Wszystkie te elementy wiążą

wcześniejszych. Mazur zwraca zasadniczo uwagę na rolę i znaczenie dostrzeżenia w ogóle paradoksów w metafizyce, antropologii, a także innych dziedzinach badających naturę człowieka.

⁷ Tamże, s. 23.

⁸ Zob. tamże, s. 60.

⁹ Zob. tamże, s. 32.

się w różnych aspektach z dostrzeżeniem zła, z którym spotyka się człowiek, a także wprost z doświadczeniem niezależnym jego od woli (niezamierzonym). Zresztą wszystkie te trzy elementy ukazują jedynie niedoskonałość człowieka, a nie same paradoksy, jakkolwiek z paradoksalnością są związane.

Rozdział drugi rozpoczyna się od ukazania logicznych aspektów paradoksalności. Mazur stara się wykazać, że obszar logiki (naszego myślenia), ewentualnie naszego wyrażania się (język), czy poznawania rzeczywistości, nie są jedynym miejscem ich występowania. Analogiczność tych porządków prowadzi do uznania, że paradoksalności powinniśmy poszukiwać także w obszarze bytu (istnienia). I nawet jeśli zgodnie z myślą tomistyczną to istniejący byt jest źródłem naszego poznania, myślenia i to do niego odnosi się nasz język, to jak pisze Mazur: „osobą się jest w aspekcie bytu w sobie, ale trzeba się nią stać w aspekcie bytu dla siebie; jest się częścią społeczności, ale jednocześnie całością, choćby ze względu na to, że jest się indywiduum; jest się bytem niekomunikowalnym ontycznie, ale komunikowalnym intencjonalnie; jest się bytem otwartym poznawczo (dającym się poznać), ale poznawalnym w ograniczonym zakresie (pozostającym czymś zakrytym – tajemnicą)”¹⁰. Paradoksy osoby nie są więc tylko logicznymi antynomiami, sprzecznościami językowymi, ani też absurdalnością czy nieadekwatnością naszego myślenia o świecie. Są realnymi stanami osoby, które czło-

wiek stara się odkryć i dzięki filozoficznemu namysłowi wyjaśnić.

Aby jeszcze dokładniej przyjrzeć się paradoksom osoby Mazur sięga do tomistycznej koncepcji analogii. Uznaje, że poznawanie paradoksów ma w sobie coś z poznania o analogicznym charakterze. Jeśli analogię potraktuje się jako rozpoznawanie elementów podobnych i niepodobnych w rzeczach (nie tylko w sensie cech, ale także w sensie pewnej ontycznej struktury), to dostrzeganie tego „nieprzystawania” będzie tym samym, co dostrzeganie paradoksu. Bycie osobą i stawanie się osobą nie stanowią elementów tylko antynomicznych, ale przede wszystkim ukazują zależność względem siebie, dopełnianie, a także dynamikę. Co więcej bycie osobą manifestuje się zarówno poprzez komunikowalność i niekomunikowalność, immanencję i transcendencję, naturę i kondycję, przez to, co zdeterminowane i to, co wolne. Można więc uznać, co Mazur czyni dość nieśmiało, że to poznanie analogiczne, jest źródłem paradoksalności, ale nie w taki sposób, że poznaniu ludzkiemu należy je przypisać, ale że poznanie analogiczne ostatecznie ukazuje ontyczne stany powodujące paradoksy osoby.

W trzecim rozdziale podjęty zostaje aspekt ontyczny badanych paradoksów osoby. Choć, jak zostało powiedziane, osoba nie jest sprzeczna, to jednak jest paradoksalna, w tym sensie, że jej istnienie i istota prowadzą do aporii, które należy usunąć. Interesującą uwagą Mazura na temat osoby jest ta, w której

¹⁰ Tamże, s. 50.

za Arystotelesem sugeruje, iż aporie usuwa się wskazując na strukturalne ujęcie bytu. Identyfikuje się bowiem wewnętrzne przyczyny bytu, które ten byt stanowią. Złożenia bytowe (z istoty i istnienia, formy i materii, aktu i możliwości) powodują paradoksy (są „paradokso-genne”¹¹), ale zarazem i one prowadzą do ich usunięcia i rozwiązania (*euporia*). Zresztą jeśli paradoksy nie są tylko logicznymi paralogizmami czy antynomiami, to osadzenie ich w strukturze osobowego bytu realnego daje jednocześnie możliwość, dzięki jego strukturze, do ich rozwikłania.

Nie tylko paradoksy otaczają człowieka, ale właściwie stanowią one manifestację sposobu jego istnienia¹². Człowiek doświadcza swojego istnienia, swojej realności, a także realności obiektywnie istniejącego świata, też swojej podmiotowości, sprawstwa swoich aktów wewnętrznych i zewnętrznych działań. Jednak doświadcza także jedności siebie jako podmiotu mimo wielu opozycyjnych cech, które ma w sobie. Jeśli ich manifestacja jest tak wyraźna, to równie wyraźne powinno stać się ich wyjaśnienie poprzez odniesienie do źródła jedności w bycie. W tradycji tomistycznej są dwa źródła, które za jedność odpowiadają. Są nimi: akt istnienia i forma substancjalna w istocie. Sprowadzenie wyjaśnień do formy substancjalnej i w jej świetle wyjaśnianie wszystkiego będzie nadal generowało aporie. Dlatego Piotr Mazur pisze: „Trzeba zatem sięgnąć do bardziej fundamentalnej racji jedności i niesprzecz-

ności, jakim jest akt istnienia konstytuujący całą bytowość, w stosunku do którego forma substancjalna jest nośnikiem, ale wobec którego sama jest w możliwości. To akt istnienia wyjaśnia ostatecznie jedność opozycyjnych własności osoby jako ontyczna racja konstytuująca byt osobowy wraz z jego podmiotowością i własnościami”¹³. Jak najbardziej zasadna jest ta konstatacja i zarazem właściwy punkt dojścia. Istnienie nie tylko uniesprzecznia byt, ale jest też źródłem jedności, pomimo wielości elementów, które generują paradoksy. Jedność formy substancjalnej nie wynika z niczego innego jak z urealniania jej przez akt istnienia. A jedność duszy z ciałem, choć są to dwa różne strukturalnie obszary, nie przeciwstawiają się sobie, gdyż stanowią jedność właśnie dzięki aktowi istnienia. Osoba nie jest więc agregatem cech, własności i struktur, ale jednym, niepodzielonym (*individuum*), istniejącym samoistnie (*subsistentia*) bytem, który ma w sobie możliwość intelektualną zdolną do wzbogacania swojego życia oraz życia innych osób poprzez rozwijanie poznania i podejmowanie decyzji.

Paradoksy osoby mają znaczenie dla wyróżnienia specyficznego osobowego istnienia człowieka. Mazur słusznie stawia pytanie o to, czy paradoksy osoby pokrywają się z paradoksami innych bytów. Jego odpowiedź jest jednoznaczna: „W bytach nieosobowych, pomimo opozycji własności nie dochodzi do paradoksów. Zatem mimo analogii subs-

¹¹ Tamże, s. 66.

¹² Tamże, s. 76.

¹³ Tamże, s. 80.

truktury bytowych formy substancjalne bytów nieosobowych zatopione są w materii i tym samym są całkowicie względem niej immanentne¹⁴. Duchowość człowieka, jego intelektualna możliwość, świadczy o osobowej transcencji. I ponownie może się wydawać, że to ona jest źródłem wszystkich paradoksów. Jednak tak nie jest, gdyż możliwość intelektualna, a także sama forma substancjalna w człowieku są urealniane i aktualizowane przez sam akt istnienia¹⁵.

Po tych uwyraźnionych wnioskach i zaprezentowaniu niezwykle ciekawego tematu paradoksów osoby należy odnieść się do elementu niejako zapowiedzianego w tytule książki. Czy książka Piotra Mazura jest „nowym podejściem tomistycznym” w filozofii człowieka? Z jednej strony na wielu stronach bardzo skromnie podkreśla on, że nie odsłania żadnej nowej prawdy o człowieku. Wręcz przeciwnie, potwierdza intuicje wielu autorów zajmujących się filozofią człowieka, którzy w wykładzie tej dziedziny

dochodzą do momentu, w którym muszą usprawiedliwiać rysujące się w człowieku przeciwieństwa. Z drugiej jednak strony książka Mazura realizuje postulat integralnego ujęcia człowieka, a więc całościowego, wieloaspektowego, uwzględniającego wszystkie dynamicznie współgrające jego części. Tego postulatu wielu autorów nie spełnia i pozostaje on tylko deklaracją i życzeniem. W przypadku odsłoniętych i wyjaśnionych paradoksów osoby mamy do czynienia z nowym spojrzeniem na osobę. Spojrzeniem, które jest szersze niż dotychczasowe prezentacje antropologiczne, gdyż uwzględnia aspekt egzystencjalny, aspekt przeciwieństw, braków, opozycji, które istnieją w człowieku. Cieszy w związku z tym, że Piotr Mazur w swojej książce odważnie podjął pomijany i ukryty temat. Tym bardziej też cieszy, że w akcie istnienia (*ipsum esse*) zidentyfikowanym przez Tomasza z Akwinu, a następnie badanym przez tomistów egzystencjalnych, poszukuje uchylenia wszystkich paradoksów osoby.

¹⁴ Tamże, s. 88.

¹⁵ Zob. M. Gogacz, *Elementarz metafizyki*, Warszawa 2008, s. 96–97.

Bibliografia:

1. Gogacz M., *Elementarz metafizyki*, Warszawa 2008.
2. Mazur P.S. *Metafizyka istnienia człowieka*, Kraków 2018.
3. Mazur P.S., *Paradoxes of the Person: A New Thomistic Perspective*, transl. E. Pałka, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2024.
4. Mazur P.S., *Paradoksy osoby. Nowe podejście tomistyczne*, Kraków 2024.
5. Mazur P.S., *W kręgu pytań o człowieka. Vademecum antropologiczne*, Lublin 2008
6. Mazur P.S., *Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji*, Kraków 2016.

Is a Person Paradoxical? Around Piotr S. Mazur's Book *Paradoxes of the Person: A New Thomistic Approach*

Keywords: person, paradox, philosophical anthropology, philosophy of man, Thomas Aquinas, thomism

Paradoxes are inherent in the history of philosophy, both as a problem discovered by ancient philosophers and as a set of various issues that had to be dismissed in the course of analysis. Piotr S. Mazur, in his book *Paradoxes of the Person. A New Thomistic Perspective*, not wanting to define the paradoxes of the person at the very beginning of the book, and thus get entangled in the strictness of logical definitions and their typology, indicates in what sense they can be applied to the human person. For it is not a matter of the paradoxes of human language, which would have to be related to the description of the person, but of the 'oppositional states of affairs that simultaneously manifest themselves cognitively' which are the

basis of paradoxes. However, the paradoxes of the person are not situations that are experienced, so they do not constitute existentially (and psychologically) experiential personal states. According to him, reducing paradoxes only to an antinomic mode of expression (the use of language) eliminates them and at the same time fails to take into account many aspects of human existence. With this approach, paradoxes would become pseudo-problems. Meanwhile, paradoxes are facts that are rooted in the person, but at the same time they are something cognitively apprehended (experienced), something that informs about the ontological principles of the person. One may ask whether this means that the person is paradoxical.